

УДК 631.151:65.011.46

DOI 10.5281/zenodo.15101972

УДАЛЫХ Ольга Алексеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», ул. Ленина, 87, Макеевка, Россия, 286157

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Статья посвящена определению теоретических и методических аспектов технической модернизации предприятий агропромышленного комплекса. В работе обоснована необходимость технической модернизации отраслевых субъектов с точки зрения обеспечения условий эффективного функционирования и развития агропромышленного комплекса. Определено, что высокие темпы изменений научно-технологических факторов, а также наличие запроса общества и государства на устойчивое развитие и модернизацию сельского хозяйства, повышают значимость технической модернизации предприятий отрасли. На основе анализа тенденций основных экономических показателей выявлена необходимость улучшения материально-технической базы предприятий сельского хозяйства. Целесообразность технической модернизации подтверждена результатами анализа наличия и структуры основных фондов сельского хозяйства, степени их износа, уровня обеспеченности предприятий сельскохозяйственной техникой. Отмечено возрастание влияния межотраслевых технологических инноваций на процессы развития сельского хозяйства, что свидетельствует о том, что учет современных технологических вызовов и анализ возможных последствий их наступления позволит обеспечить техническую защищенность предприятия и возможности повышения адаптивности системы к новым условиям функционирования. Проанализированы работы ученых по вопросам технической модернизации предприятий. Уточнена сущность понятий «модернизация», «техническая модернизация». Выявлено, что техническая модернизация обусловлена необходимостью соответствия технических систем современным требованиям экономики и общества, изменяющимся под воздействием научно-технического прогресса, при этом возможна как результат внедрения передовых достижений науки и техники в производство. Охарактеризованы и систематизированы основные виды модернизации производства как важнейшего направления обеспечения эффективности деятельности предприятия. Предложены этапы процесса принятия управленческих решений по технической модернизации предприятий сельского хозяйства. Сделаны соответствующие выводы о возможностях технической модернизации сельскохозяйственного производства в современных условиях. Определено, что технологическая модернизация предприятий позволит расширить возможности увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечит повышение ее качества и конкурентоспособности, что окажет положительное влияние на уровень самообеспеченности региона продуктами питания, а, следовательно, обеспечит продовольственную безопасность региона.

Ключевые слова: предприятие, государство, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, стратегия развития агропромышленного комплекса, модернизация, техническая модернизация, научно-технический прогресс, эффективность.

Введение. Агропромышленный комплекс представляется основополагающим компонентом национальной экономики. От эффективности функционирования

агропромышленного комплекса в целом и участников экономической деятельности отраслей, его составляющих, в частности, от современного уровня и возможностей дальнейшего развития комплекса зависит обеспечение продовольственной безопасности региона и государства. В современных условиях особую значимость и актуальность приобретают вопросы выбора перспективных направлений развития агропромышленного комплекса, в том числе обоснование механизмов формирования внутренних и внешних факторов, обеспечивающих рост объема производства продукции для достижения цели импортозамещения и самообеспеченности экономики. Наряду с этим, важными задачами представляются повышение качества и конкурентоспособности продукции, снижение себестоимости продукции, формирование условий осуществления инвестиционной и инновационной деятельности предприятий для расширения трудового, финансового, материально-технического, информационного потенциала отраслевых субъектов, а также обеспечения эффективности и результативности их хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что основной сферой агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, особого внимания требуют экономические проблемы развития растениеводства и животноводства. Сельское хозяйство традиционно является отраслью, характеризующейся высокой степенью риска хозяйственной деятельности, что обусловлено наличием ряда отраслевых особенностей, вызванных, прежде всего, высоким уровнем влияния условий природно-климатического характера, сезонностью сельскохозяйственного производства, высокой энергоемкостью, необходимостью обеспечения рационального сочетания биологических, социальных, материально-технических, финансовых ресурсов производства. Как следствие, повышение уровня неопределенности результатов хозяйственной деятельности.

В таких условиях особую значимость приобретает задача укрепления материально-технического потенциала сельскохозяйственных предприятий, достижение уровня материально-технического обеспечения производственных процессов, позволяющего, с одной стороны, сформировать устойчивость предприятия как экономической системы, с другой, – обеспечить адаптивность данной системы к изменяющимся условиям функционирования.

В связи с важностью процессов материально-технического обеспечения в развитии агропромышленного комплекса, обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей закреплено на законодательном уровне в качестве одного из основных направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [5].

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [2] закреплено, что «устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного хозяйства» является одним из национальных интересов России в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный период [2], что обусловлено важностью и приоритетностью развития основных сфер АПК в обеспечении населения страны продуктами питания. Следовательно, выбор направлений модернизации сельскохозяйственного производства является важнейшим объектом исследования в экономике.

В Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 г. №2567-р, ставится задача, связанная с развитием отраслей и технической модернизацией агропромышленного комплекса [14, с. 21-22].

Данная задача стоит в рамках достижения ряда национальных целей и в

совокупности направлена на получение результата по повышению макроэкономических показателей, характеризующих уровень развития приоритетных интересов государства в социально-экономической сфере, в том числе интересов по развитию условий привлечения высококвалифицированных кадров в АПК, повышению инвестиционной привлекательности отраслей комплекса, использованию прогрессивных приемов и способов аграрного производства, совершенствованию технологий смежных отраслей, то есть мер, в совокупности направленных на развитие ресурсно-технологического обеспечения АПК и рост результативности функционирования комплекса [14].

При этом «недостаточная обеспеченность оборудованием и запасными частями к нему, упаковочными материалами, а также отдельными компонентами» отнесена к внутренним факторам риска, препятствующим развитию агропромышленного комплекса страны [14, с. 34].

В таких условиях, важнейшими направлением решения задачи укрепления материально-технического потенциала сельскохозяйственных предприятий является модернизация. В связи с вышесказанным, особый научный интерес вызывает исследование технической модернизации как направления развития предприятий агропромышленного комплекса.

Необходимость интенсивного обновления сельскохозяйственной техники подтверждается в исследованиях Прущак О.В. [8], Семькина В.А., Сафронова В.В. [11] и других авторов. Значимость технологической модернизации подчеркивает Алтухов А.И., который в качестве основы повышения конкурентоспособности сельского хозяйства рассматривает именно инновационный путь. Исследователь утверждает, что последствия влияния негативных факторов в сельском хозяйстве можно снизить только «через технологическую модернизацию отрасли» [1, с. 5], при этом акцентируя внимание на инновационном характере данного процесса. При этом автор отмечает, что в данной области важную роль играют тенденции изменений в сферах АПК, имеющих непосредственное отношение к процессам обеспечения аграрной отрасли машинами, техникой, оборудованием, то есть внимание акцентируется на необходимости взаимосвязанного развития всех сфер агропромышленного комплекса [1].

Ввиду важности процессов материально-технического обеспечения производства, обновления сельскохозяйственной техники и оборудования, исследованию сущности понятия «технологическая модернизация» уделено большое внимание в работах исследователей. Так, отдельные авторы, рассматривая техническую модернизацию производства как объект экономического исследования и как объект регионального управления, отмечают, что модернизация – это процесс, который состоит в изменениях качественного уровня материально-технической базы предприятия, ее переводу на новую ступень развития [3]. При этом результат данного процесса автор представляет как получение в наибольшей степени соответствия элементов производственных систем с технологической точки зрения [3].

Полухин А.А., исследуя вопросы формирования экономического механизма технической модернизации сельского хозяйства, отмечает, что данный процесс характеризует, с одной стороны, аспекты воспроизводства основных фондов, а с другой, – инновационные аспекты, с чем нельзя не согласиться [6, с. 19].

Кузьменко О.В. считает техническое оснащение отраслей важным условием процесса воспроизводства в сельском хозяйстве, что особо актуально в условиях проблем в наличии и состоянии сельскохозяйственной техники на фоне постоянного ускорения темпов потребления ресурсов [4, с. 3], при этом справедливо отмечая, что процессы внедрения инновационной техники и технологий являются долгосрочными и капиталоемкими, то есть требуют особого пристального внимания с точки зрения оценки их целесообразности и экономической эффективности.

Акцент на необходимости больших финансовых вложений в технологическую модернизацию, направленную на внедрение достижений аграрной науки в производство, делает и Субаева А.К. при рассмотрении проблем технической и технологической модернизации сельского хозяйства [15, с. 48].

Таким образом, в исследованиях отечественных ученых проблемам технической и технологической модернизации сельскохозяйственных предприятий уделяется значительное внимание. При этом остается ряд вопросов, требующих более детального рассмотрения и дальнейшего развития с учетом современных социально-экономических и научно-технологических процессов.

Целью данного исследования является определение теоретических и методических аспектов технической модернизации как важнейшего направления развития предприятий агропромышленного комплекса. Для достижения цели в данном исследовании были поставлены и решены следующие научные задачи: обоснование необходимости улучшения материально-технической базы предприятий сельского хозяйства на основе анализа тенденций основных экономических показателей отрасли; обоснование целесообразности технической модернизации сельскохозяйственных предприятий с учетом современных технологических вызовов; характеристика сущностных аспектов технической модернизации сельскохозяйственного предприятия, группировка видов технической модернизации с учетом результатов научной деятельности в данной проблематике; определение этапов принятия управленческих решений по технической модернизации сельскохозяйственных предприятий.

Материалы и методы. В исследовании использованы общенаучные и специальные методы научных исследований. Для развития теоретических положений технической модернизации предприятий сельского хозяйства использованы общелогические методы исследования: анализ, синтез, обобщение; общенаучные методы исследования: формализация, логический метод. Для выявления тенденций основных экономических показателей сельского хозяйства, анализа материально-технического обеспечения отрасли использованы методы статистического анализа. Информационной основой исследования стали научные работы ученых по проблематике развития агропромышленного комплекса, законодательные и нормативные акты Российской Федерации. В аналитической части исследования использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Результаты. Необходимость осуществления технической модернизации в сельском хозяйстве может быть обусловлена тенденциями в процессах материально-технического обеспечения предприятий отрасли. На конец 2022 года в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в Российской Федерации было зарегистрировано 88 627 организаций, что составляет 2,7% от общего количество по всем отраслям [9, с. 516].

Отдельные экономические показатели развития сельскохозяйственного производства в России за период 2015-2022 годы представлена в табл. 1 (составлено по [10]).

Представленные показатели характеризуют наличие основных фондов у отраслевых предприятий, их структуру, движение и степень износа. Как видно из представленных данных, объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий ежегодно растет, что в целом свидетельствует о расширении производственных возможностей отрасли. При этом доля инвестиций в основной капитал отрасли составляет всего 3,1% от общего объема показателя по всем отраслям экономики. Темпы ежегодного прироста показателя нестабильны: в 2018 году – 46,3%, в 2022 – 6,2% по сравнению с предыдущим периодом. Общий прирост объема инвестиций в основной

капитал в 2022 году по сравнению с 2015 годом составил 394,3 млрд руб. или 81,5%.

Таблица 1. Отдельные экономические показатели развития сельскохозяйственного производства (составлено по [10])

Показатели	2015	2018	2019	2020	2021	2022
Инвестиции в основной капитал						
млрд руб.	483,6	707,3	750,4	747,5	826,5	877,9
в % от общего объема инвестиций в основной капитал	3,5	4,0	3,9	3,7	3,6	3,1
темп прироста инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом, %	-	+46,3	+6,1	-0,4	+10,6	+6,2
Наличие основных фондов						
млрд руб.	2295,5	3067,8	3478,8	3791,8	4202,6	4675,9
в % от общего объема основных фондов	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2
темп прироста основных фондов по сравнению с предыдущим годом, %	-	+33,6	+13,4	+9,0	+10,8	+11,3

В 2022 году общий объем основных фондов предприятий отрасли составил 4675,9 млрд руб. и по сравнению с 2015 годом увеличился на 2380,4 млрд руб. или более чем в 2 раза. Динамика показателя нестабильна и в среднем составляет 11,2% в год. Доля основных фондов отрасли в общем объеме по экономике незначительна – в среднем 2,1%. В структуре основных фондов основная доля принадлежит зданиям и сооружениям, машины и оборудование – на втором месте (рис. 1). В 2022 году доля машин и оборудования в структуре основных фондов составила 38,7%, что на 7,2% больше, чем в 2015 году, что является положительной динамикой.

Рис. 1. Видовая структура основных фондов, % (составлено по [10])

Коэффициент обновления основных фондов предприятий отрасли выше, чем в среднем по экономике, коэффициент выбытия также превышает среднеотраслевые значения (рис. 2, 3), что свидетельствует об активных процессах обновления производственной базы. При этом степень износа основных фондов высокая – 42,7% основных фондов предприятий отрасли изношены (рис. 4). По сравнению со средними значениями по экономике в целом износ основных фондов предприятий отрасли ниже.

Рис. 2. Тенденции обновления основных фондов, % (составлено по [10])

Рис. 3. Тенденции выбытия основных фондов, % (составлено по [10])

Рис. 4. Динамика степени износа основных фондов, % (составлено по [10])

По данным статистики, на один трактор в 2022 году в среднем приходится 372 га пашни, количество тракторов на 1000 га пашни в период 2015-2022 годы стабильно – 3 шт. [10, с. 37]. Также стабильно среднее количество зерноуборочных комбайнов – 2 шт. на 1000 га посевов культур [10, с. 37]. Динамика показателей обеспеченности предприятий отдельными видами сельскохозяйственной техники представлена в табл. 2.

По приведенным данным видно, что при стабильности показателей, характеризующих количество единиц сельскохозяйственной техники, нагрузка на единицу техники растет.

Так, нагрузка пашни на один трактор в 2022 году составляла 372 га и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 64 га или на 20,8%, а по сравнению с предыдущим 2021

годом – на 9 га или на 2,5%. Аналогичные тенденции по комбайнам. На один зерноуборочный комбайн в 2022 году приходится 460 га посевов, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 38 га или на 9,0%, по сравнению с предыдущим 2021 годом – на 11 га или на 2,5%. Это может свидетельствовать как о положительной динамике с точки зрения возможного повышения эффективности использования тракторов и комбайнов, так и об ухудшении технического потенциала отрасли (рис. 5).

Таблица 2. Динамика показателей обеспечения предприятий отдельными видами сельскохозяйственной техники (рассчитано по [10])

Показатели	2018/2015	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Нагрузка пашни на один трактор:					
га	+29	+8	+4	+14	+9
темп прироста, %	+9,42	+2,37	+1,16	+4,01	+2,48
Посевов на единицу техники:					
зерноуборочный комбайн:					
га	+2	+13	+14	-2	+11
темп прироста, %	+0,47	+3,07	+3,20	-0,44	+2,45
кукурузоуборочный комбайн:					
га	+358	+406	+202	-166	-229
темп прироста, %	+17,83	+17,16	+7,29	-5,58	-8,16
картофелеуборочный комбайн:					
га	+1	0	-2	+4	+3
темп прироста, %	+1,49	0,00	-2,94	+6,06	+4,29
свеклоуборочные машины:					
га	+60	+22	-47	+48	++26
темп прироста, %	+15,15	+4,82	-9,83	+11,14	5,43

Рис. 5. Динамика показателей нагрузки на единицу сельскохозяйственной техники

Важным показателем, характеризующим состояние основных фондов, является средний возраст машин и оборудования. По данным официальной статистики, средний возраст основных фондов по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2023 году составляет 13,5 лет и по сравнению с предыдущим 2022 годом увеличился на 0,3 года. При этом отраслевой показатель выше, чем в среднем по экономике (в среднем на 2,5%) (рис. 6).

Таким образом, в сельском хозяйстве наблюдается потребность в расширении и обновлении основных фондов, в том числе парка сельскохозяйственных машин. Степень

износа основных фондов высокая, средний возраст техники превышает среднеотраслевые показатели.

Рис. 6. Средний возраст основных фондов в сельском хозяйстве, лет
(составлено по [13])

Согласно источнику [7], агропромышленный комплекс РФ в ближайшее время будет функционировать в условиях экономических, социальных, экологических и технологических вызовов.

На наш взгляд, с точки зрения технической модернизации предприятий сельского хозяйства наибольший интерес представляют технологические вызовы, которые можно представить в виде ряда трендов инновационного характера (рис. 7). Наблюдается возрастание влияния межотраслевых технологических инноваций на процессы развития сельского хозяйства. Учет современных технологических вызовов и анализ возможных последствий их наступления позволит обеспечить техническую защищенность предприятия и возможности повышения адаптивности системы к новым условиям функционирования.

С учетом высоких темпов изменений научно-технологических факторов, а также наличия запроса общества и государства на устойчивое развитие и модернизацию сельского хозяйства, возрастает необходимость технической модернизации предприятий отрасли.

Согласно Словарю русского языка, «модернизировать» – «изменить (изменять) что-либо соответственно современным требованиям и вкусам» [12]. Исходя из этого, в широком смысле модернизация рассматривается как непрерывный процесс обновления какого-либо объекта, приведение данного объекта в соответствие с постоянно изменяющимися условиями, требованиями, нормами. То есть модернизация предполагает улучшение чего-либо согласно запросам современности. В такой широкой трактовке термин «модернизация» может быть использован в отношении объектов разного характера – социальных, экономических, политических, институциональных и других.

Техническая модернизация в качестве объекта изменений подразумевает технические системы разного уровня: машины, оборудование, аппараты, приборы, и другие аналогичные системы.

Критериями соответствия современным требованиям в процессе технической модернизации предприятия могут выступать:

- изменение запросов общества относительно качества и свойств конечной продукции;
- появление новых материалов, технологий производственных процессов;

- изменение требований ГОСТов;
- совершенствование трудовых процессов;
- изменения других факторов, имеющих прямое или опосредованное влияние на процесс и результат действия технических систем.

Рис. 7. Инновационные тренды развития АПК (составлено по [7])

То есть техническая модернизация, с одной стороны, обусловлена необходимостью соответствия технических систем современным требованиям экономики и общества, изменяющимся под воздействием научно-технического прогресса, а с другой стороны – возможна как результат внедрения передовых достижений науки и техники в производство. Следовательно, техническая модернизация неразрывно взаимосвязана с инновациями и инновационной деятельностью.

Исходя из вышесказанного, техническая модернизация в сельском хозяйстве – это процесс постоянного обновления и совершенствования сельскохозяйственной техники и

оборудования на основе результатов научных исследований и разработок для приведения материально-технического потенциала предприятия в соответствие с современными запросами экономики и общества, а также для обеспечения возможностей достижения стратегических целей предприятия.

На основе исследования результатов научной деятельности ведущих исследователей в данной проблематике нами предложена систематизация видов технической модернизации в сельском хозяйстве по ряду классификационных признаков (рис. 8).

В качестве классификационных признаков выбраны следующие:

- по источнику возникновения необходимости модернизации;
- по масштабу изменений;
- по субъекту реализации;
- по источнику финансирования;
- по направлению изменений.

Рис. 8. Виды технической модернизации в сельском хозяйстве

На наш взгляд, данные классификационные признаки не только отражают причины и характеристики изменений, но и отражают объектно-субъектные связи.

По источнику возникновения необходимости модернизации можно выделить два ее вида: модернизация, которая иницирована изменением внешних факторов, и модернизация, иницированная внутренними потребностями предприятия.

Внешними факторами в данном случае могут являться научно-технические, экономические, политические, социальные, демографические факторы, вызывающие изменение потребительских предпочтений, конъюнктуры рынка, инфраструктуры и прочих значимых внешних условий функционирования предприятия.

Внутренние потребности предприятия могут являться источником возникновения необходимости модернизации в случае:

- изменения стратегических целей предприятия;
- перехода организации на новый этап жизненного цикла;
- изменений в системе управления;
- выявления отсутствия взаимной сочетаемости элементов ресурсного потенциала предприятия по объему, структуре и характеристикам, несистемный характер их формирования;
- снижения эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.

По масштабу изменений можно выделить два вида технической модернизации: частичная и комплексная.

Частичная модернизация предполагает обновление или совершенствование отдельных элементов техники и оборудования, то есть направлена на замену отдельных производственных элементов.

Комплексная модернизация – это реализация ряда взаимосвязанных мер по совершенствованию технического обеспечения производственного процесса, связанных с изменением качественных характеристик оборудования, может быть использована при наличии высокого уровня износа основных фондов или в связи с необходимостью перехода к более прогрессивным технологическим решениям.

По субъекту реализации изменений модернизация может быть осуществлена персоналом предприятия или с привлечением внешних субъектов. Первый вид относится, как правило, к частичной модернизации и возможен в случае, если персонал предприятия обладает достаточной квалификацией для технического усовершенствования действующего оборудования. Кроме того, наличие на предприятии квалифицированных кадров, способных генерировать новые идеи, разрабатывать проектную документацию, заниматься научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, повышает возможности технической модернизации с использованием трудового потенциала предприятия. Комплексная модернизация, как правило, подразумевает приобретение нового оборудования, его установку и монтаж в случае необходимости с привлечением специалистов внешних организаций.

По источнику финансирования техническую модернизацию можно разделить на два вида: модернизацию, реализуемую за счет собственных средств предприятия, в частности, чистой прибыли, а также модернизацию, реализуемую за счет внешних источников финансирования (заемных и привлеченных инвестиционных ресурсов). Это деление обусловлено тем, что для реализации мероприятий по технической модернизации необходимы дополнительные финансовые ресурсы, что особенно актуально для комплексной модернизации. Наряду с банковским кредитованием, здесь возможно использование лизинга сельскохозяйственной техники, инструментов привлечения средств путем эмиссии ценных бумаг, привлечения государственных финансовых источников, грантов и других внешних источников финансирования.

По направлению изменений целесообразно выделить четыре вида технической модернизации (рис. 8), при этом выделение отдельных видов обусловлено учетом степени изменений и уровня инновационности используемых технических решений. В зависимости от вида модернизации по данному признаку могут быть запланированы разноуровневые результаты: от внесения изменений в отдельные технические элементы основных фондов до полной перестройки технологических процессов с появлением новых качественных параметров производимой продукции. Следовательно, техническая модернизация неразрывно связана с технико-технологическим развитием предприятия.

С учетом важности результатов технической модернизации для предприятия

предложено развитие отдельных положений управления технической модернизацией, а именно определены этапы процесса принятия управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений по технической модернизации предприятия сельского хозяйства предлагаем представить в виде последовательности этапов (рис. 9).

Рис. 9. Этапы принятия управленческих решений по технической модернизации предприятия сельского хозяйства

Представленная последовательность сформирована с учетом цикла принятия управленческих решений и отражает необходимость осуществления следующих этапов:

- оценка текущего уровня производственного потенциала предприятия (оценка количества и состояния техники и оборудования, соответствия техники и оборудования стратегическим целям предприятия);

- учет внутренних возможностей технической модернизации (перспективные направления развития предприятия, необходимость увеличения объемов производства, повышения качества продукции, диверсификации производства и достаточность трудовых, финансовых, материальных, информационных ресурсов для решения данных задач);

- оценка внешних ограничений осуществления технической модернизации (доступ к прогрессивным технологиям, наличие (или отсутствие) отечественных производителей сельскохозяйственной техники, соответствие производимой техники требуемым параметрам, ограниченные возможности привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов, состояние инфраструктуры рынка, логистические возможности);

– анализ возможностей преодоления выявленных ограничений, в случае их отсутствия – пересмотр вида технической модернизации (с учетом стратегических целей развития предприятия);

– разработка плана технической модернизации с указанием мероприятий, сроков их выполнения, ответственных лиц, необходимых ресурсов;

– предварительный анализ эффективности мероприятий по технической модернизации и оптимизация плана по критериям доходности и риска (особенно важно с учетом высокого уровня затрат на мероприятия по технической модернизации и наличии ограничений в привлечении финансовых ресурсов);

– реализация мероприятий по технической модернизации предприятия, оценка и контроль их эффективности; контроль эффективности мероприятий осуществляться в текущей и итоговой форме.

Обсуждение результатов. Проведенное исследование показало, что в современных условиях материально-техническая база предприятий агропромышленного комплекса, в частности сельского хозяйства, нуждается в обновлении. Основными причинами этого представляются: уровень износа основных фондов, превышающий средние значения, неоптимальность их структуры, низкие темпы обновления. При этом экономические и социально-политические условия, технологические вызовы современности ставят перед предприятиями новые задачи: обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение сельскохозяйственной продукции, повышение качества продуктов питания. В таких условиях предприятиям необходимо сосредоточиться на вопросах обеспечения процессов производства требующимися ресурсами, всесторонних аспектах оптимизации производственного потенциала, выборе путей роста эффективности организации производственных процессов, в том числе на основе внедрения инновационных технологий производства сельхозпродукции, что в целом позволит достичь стратегических целей долгосрочного характера как на уровне предприятия, так и на макроэкономическом уровне. В этой связи соответствие используемой техники и технологий современным тенденция научно-технического прогресса становится основой развития отраслевых субъектов и агропромышленного комплекса в целом.

Техническая модернизация как постоянный процесс обновления технических средств предприятия на основе достижений научно-технического прогресса призвана обеспечить такое состояние производственного потенциала предприятия, использование которого позволит достичь стратегических целей развития. Для усиления теоретической сущности вопроса в результате исследования систематизированы виды технологической модернизации, при этом в основу классификации положено пять признаков: по источнику возникновения необходимости модернизации; по масштабу изменений; по субъекту реализации; по источнику финансирования; по направлению изменений. На наш взгляд, такое выделение видов технической модернизации расширяет рамки данного понятия, не только отражает причины и характеристики изменений, но и объектно-субъектные связи.

Представленная классификация видов технической модернизации позволяет детализировать объекты и процессы модернизации, обеспечить высокое качество управленческих решений по ее ресурсному обеспечению и реализации.

С учетом важности результатов технической модернизации для предприятия предложено развитие отдельных положений управления технической модернизацией, а именно определены этапы процесса принятия управленческих решений. На наш взгляд, такое уточнение будет способствовать повышению качества управленческих решений. Особого внимания в данном вопросе заслуживают аспекты финансового обеспечения процесса технической модернизации, что особо актуально для низкорентабельных и

убыточных предприятий. В этой связи необходимо рассмотрение всех возможных вариантов финансирования проектов технической модернизации, включая льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей, использование организационных механизмов лизинга сельскохозяйственной техники, привлечение средств грантов.

Заключение. Техническая модернизация предприятий сельского хозяйства является одним из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса. Это обусловлено тем, что ускорение темпов развития науки, техники и технологий является движущим фактором, побуждающим предприятия принимать решение о необходимости ее осуществления. Необходимость технической модернизации подтверждена результатами анализа наличия и структуры основных фондов сельского хозяйства, степени их износа, уровня обеспеченности предприятий сельскохозяйственной техникой. Уточнение сущности технической модернизации предприятия сельского хозяйства и ее видов направлено на дальнейшее развитие теоретических положений экономики агропромышленного комплекса. Систематизация этапов принятия управленческих решений по технической модернизации направлена на повышение эффективности управления развитием сельскохозяйственного предприятия. В целом, технологическая модернизация предприятий позволит расширить возможности увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечит повышение ее качества и конкурентоспособности, что окажет положительное влияние на уровень самообеспеченности региона продуктами питания, а, следовательно, обеспечит продовольственную безопасность региона. С учетом полученных результатов, перспективами дальнейших исследований в данном направлении является усовершенствование методики обоснования выбора вида технической модернизации сельскохозяйственных предприятий с позиции влияния внедрения достижений научно-технического прогресса на эффективность функционирования субъектов хозяйствования; формирование механизма управления технической модернизацией сельскохозяйственных предприятий с выделением его значимых компонентов и обоснование эффективности реализации данного механизма для достижения целей устойчивого развития как отдельных отраслевых субъектов, так и агропромышленного комплекса региона в целом.

Список литературы

1. Алтухов, А.И. Инновационный путь развития сельского хозяйства как основа повышения его конкурентоспособности / А.И. Алтухов // Вестник Орел ГАУ. – 2008. – №6 (15). – С. 4-6.
2. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. №20 [Электронный ресурс]. – URL : <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf>.
3. Ермакова, Ж.А. Технологическая модернизация промышленности России: стратегия и организационно-экономические факторы: (региональный аспект) [Текст] / Ж.А. Ермакова; Российская акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т экономики. – Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2007. – 363 с. – ISBN 978-5-94646-146-7.
4. Кузьменко, О.В. Совершенствование методики и результаты оценки эффективности воспроизводства технической базы растениеводства [Электронный ресурс] / О.В. Кузьменко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 2 (февраль). – 0,5 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2019/194015.htm>.
5. О развитии сельского хозяйства / Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

[64930/fd04b06344182c9a0a39368a4a6f35558f145142/](https://doi.org/10.26907/2542-0402.2024.4.64930).

6. Полухин, А.А. Формирование экономического механизма технической модернизации сельского хозяйства / А.А. Полухин // Биотика. – 2015. – № 1(2). – С. 19-23.

7. Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. – М. : Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 138 с. [Электронный ресурс]. – URL : <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/264/264dfabe7e526b6a79ffe5697c34ed4f.pdf>.

8. Прущак, О.В. Методические подходы к комплексной оценке ресурсного потенциала АПК региона / О.В. Прущак // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2017. – № 5 (69). – С. 110-115.

9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023 : Статистический сборник / Росстат. – М., 2023. – 1126 с.

10. Сельское хозяйство в России. 2023 : Статистический сборник / Росстат – М., 2023. – 104 с.

11. Семькин, В.А. Материально-техническая база российского сельского хозяйства: современные тенденции воспроизводства и использования / В.А. Семькин, В.В. Сафронов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 6. – С. 3-7.

12. Словарь русского языка : В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований ; под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М. : Рус. яз. ; Полиграфресурсы, 1999 [Электронный ресурс]. – URL : <https://feb-web.ru>.

13. Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования по отраслям экономики / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL : https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Vozrast_mashin_nekom_2023.xlsx.

14. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 г. № 2567-р [Электронный ресурс]. – URL : <http://static.government.ru/media/files/G3hzRyrGPbmFAfBFgmEhxTrec694MaHp.pdf>.

15. Субаева, А.К. Проблемы технической и технологической модернизации сельского хозяйства России в современных условиях / А.К. Субаева // Агроинженерия. – 2018. – № 3. – С. 47-53.

Удалых Ольга Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, первый проректор ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», Макеевка, Россия

E-mail: o.a.udalykh.donagra@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-0872-1983

AuthorID: 876909

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

UDALYKH Olga¹

¹ Donbass Agrarian Academy, Lenina str., 87, Makeevka, Russia, 286157

TECHNICAL MODERNIZATION AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

The article is devoted to the definition of theoretical and methodological aspects of technical modernization of enterprises of agro-industrial complex. The paper substantiates the necessity of technical modernization of sectoral entities in terms of ensuring the conditions for effective functioning and development of agro-industrial complex. It is determined that high rates of change in scientific and technological factors, as well as the presence of the request of society and the state for sustainable development and modernization of agriculture, increase the importance of technical modernization of industry enterprises. Based on the analysis of trends in the main economic indicators, the need to improve the material and technical base of agricultural enterprises has been identified. The feasibility of technical modernization is confirmed by the results of the analysis of the availability and structure of fixed assets of agriculture, the degree of wear and tear, the level of provision of enterprises with agricultural machinery. The increasing influence of inter-sectoral technological innovations on the processes of agricultural development has been noted, which indicates that taking into account modern technological challenges and analyzing the possible consequences of their occurrence will ensure the technical security of the enterprise and the possibility of increasing the adaptability of the system to new conditions of functioning. The works of scientists on the issues of technical modernization of enterprises have been analyzed. The essence of the concepts of “modernization”, “technical modernization” is clarified. It is specified that technical modernization is caused by the necessity of conformity of technical systems to modern requirements of economy and society, changing under the influence of scientific and technical progress, and it is possible as a result of introduction of advanced achievements of science and technology in production. The main types of production modernization as the most important direction of ensuring the efficiency of enterprise activity are characterized and systematized. The stages of the process of making managerial decisions on technical modernization of agricultural enterprises are proposed. The corresponding conclusions about the possibilities of technical modernization of agricultural production in modern conditions are made. It is determined that the technological modernization of enterprises will expand the possibilities of increasing the volume of agricultural production, will ensure the improvement of its quality and competitiveness, which will have a positive impact on the level of self-sufficiency of the region in food products, and therefore, will ensure food security of the region.

Key words: *enterprise, state, agro-industrial complex, agriculture, food security, agro-industrial complex development strategy, modernization, technical modernization, scientific and technological progress, efficiency.*

References

1. Altukhov, A.I. (2008) [Innovation way of agriculture development as a basis for increasing its competitiveness]. *Vestnik Orel GAU*. 6 (15), 4-6. (In Russian).
2. Doctrine of food security of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf>.
3. Ermakova, J.A. (2007) [Technological modernization of Russian industry: strategy

and organizational and economic factors: (regional aspect)]. Ekaterinburg: Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 363 p. ISBN 978-5-94646-146-7. (In Russian).

4. Kuzmenko, O.V. (2019) [Improvement of the methodology and results of assessing the efficiency of reproduction of the technical base of crop production]. *Scientific and methodological electronic journal "Concept"*. No. 2 (February), 0.5 p.l. [Electronic resource] URL: <http://e-koncept.ru/2019/194015.htm>. (In Russian).

5. On the development of agriculture. Federal Law [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/fd04b06344182c9a0a39368a4a6f35558f145142/ (In Russian).

6. Polukhin, A.A. (2015) [Formation of the economic mechanism of technical modernization of agriculture]. *Biotika*. 1(2), 19-23. (In Russian).

7. Forecast of scientific and technological development of the agro-industrial complex of the Russian Federation for the period up to 2030. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian Federation. 138 p. [Electronic resource]. URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/264/264dfabe7e526b6a79ffe5697c34ed4f.pdf> (In Russian).

8. Pruschak, O.V. (2017) [Methodological approaches to the comprehensive assessment of the resource potential of the agro-industrial complex of the region]. *Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University*. 5 (69), 110-115. (In Russian).

9. Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2023. Statistical collection (2023). Moscow. 1126 p. (In Russian).

10. Agriculture in Russia. 2023. Statistical compendium (2023). Moscow. 104 p. (In Russian).

11. Semykin, V.A. & Safronov V.V. (2008) [Material and technical base of the Russian agriculture: modern trends of reproduction and use]. *Bulletin of Kursk State Agricultural Academy*. 6, 3-7. (In Russian).

12. Dictionary of the Russian Language (1999) Moscow: Russ. yaz; Polygraphresursy [Electronic resource]. URL: <https://feb-web.ru/> (In Russian).

13. Average age of machinery and equipment available at the end of the year by branches of economy. Federal State Statistics Service [Electronic resource]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Vozrast_mashin_nekom_2023.xlsx (In Russian).

14. Strategy of development of agroindustrial and fishery complexes of the Russian Federation for the period up to 2030 (2022) [Electronic resource]. URL: <http://static.government.ru/media/files/G3hzRyrGPbmFAfBFgmEhxTrec694MaHp.pdf> (In Russian).

15. Subaeva, A.K. (2018) [Problems of technical and technological modernization of Russian agriculture in modern conditions] *Agroengineering*. 3, 47-53. (In Russian).

Udalykh Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, First Vice-Rector, Donbass Agrarian Academy, Makeyevka, Russia

E-mail: o.a.udalykh.donagra@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-0872-1983

AuthorID: 876909

Received 20.11.2024